

BO‘LAJAK INFORMATIKA O‘QITUVCHILARIDA STATISTIK TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Saparbaeva Dilbar Adilovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15283272>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak informatika o‘qituvchilarida statistik tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. Statistika — zamonaviy texnologiyalar, tahliliy fikrlash va qaror qabul qilishda asosiy vosita bo‘lib, informatika fani bilan uzviy bog‘liqdir. Maqolada statistik tafakkurning mohiyati, unga oid bilim va ko‘nikmalarni o‘quvchilarga singdirishning zamonaviy metodlari, o‘quv jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va platformalar, hamda amaliy mashg‘ulotlarning o‘rni yoritilgan. Shuningdek, statistik tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan dars loyihasi namunasi taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: statistik tafakkur, informatika, o‘qituvchi tayyorlash, pedagogik metodika, raqamli savodxonlik, data science.

Аннотация. В данной статье освещены вопросы формирования и развития статистического мышления у будущих учителей информатики. Статистика является ключевым инструментом в современных технологиях, аналитическом мышлении и принятии решений и тесно связана с информатикой. В статье освещены сущность статистического мышления, современные методы привития учащимся знаний и навыков, относящихся к нему, технологии и платформы, используемые в учебном процессе, а также роль практических занятий. Также представлен пример плана урока, направленного на развитие статистического мышления.

Ключевые слова: статистическое мышление, информатика, подготовка учителей, педагогическая методика, цифровая грамотность, data science.

Abstract. This article highlights the issues of forming and developing statistical thinking in future computer science teachers. Statistics is a key tool in modern technologies, analytical thinking, and decision-making, and it is intrinsically linked with computer science. The article covers the essence of statistical thinking, modern methods of instilling related knowledge and skills in students, technologies and platforms used in the educational process, as well as the role of practical exercises. Furthermore, a sample lesson plan aimed at developing statistical thinking is presented.

Keywords: statistical thinking, computer science, teacher training, pedagogical methodology, digital literacy, data science.

Kirish.

XXI asrda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanar ekan, ma‘lumotlar bilan ishlash, ularni tahlil qilish va to‘g‘ri qarorlar chiqarish muhim kompetensiyalarga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, statistik tafakkur har bir informatika o‘qituvchisi uchun zaruriy ko‘nikmadir. Bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida statistik tafakkurni shakllantirish esa fanning o‘ziga xos metodikasi va yondashuvlarini talab etadi.

Zamonaviy jamiyatda qarorlar, tahlillar va bashoratlar asosan statistik ma‘lumotlar asosida shakllanadi. Informatika o‘qituvchilari esa nafaqat texnik bilimlarga, balki statistik tafakkurga ham ega bo‘lishi zarur. Statistik tafakkur — bu raqamlar, ma‘lumotlar va ularning

o‘zaro bog‘liqligini chuqur anglash, tahlil qilish va ulardan foydali xulosalar chiqarish qobiliyatidir.

Tahlil va natijalar. “Statistik tafakkur — bu noaniqlik sharoitida axborotni tushunish, uni tahlil qilish, taxmin qilish va qaror qabul qilishga yo‘naltirilgan fikrlash uslubidir” [1]. Bu ko‘nikma ma‘lumotlarni yig‘ish va tuzish (datastructuring), tahlil qilish (data analysis), interpretatsiya qilish (interpretation), model qurish (modeling), taxminiy xulosalar chiqarish (prediction) kabi bosqichlarni o‘z ichiga oladi.

Statistik tafakkur informatikadagi quyidagi yo‘nalishlar bilan bevosita bog‘liq: Ma‘lumotlar bazasi va tahlili (Data Science), Algoritmik fikrlash, Vizualizatsiya (Data Visualization, masalan, Python'da Matplotlib, Seaborn), Katta hajmdagi ma‘lumotlar bilan ishlash (Big Data). Shuning uchun bo‘lajak informatika o‘qituvchilari nafaqat dasturlashni, balki statistik tafakkurni ham egallashi zarur.

Rumsey D.J. fikricha, «talabalar faqat formulalarni yod olmasdan, balki statistik ma‘lumotlarni tushunish, baholash va hayotda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘lishlari kerak» [2]. **Rumsey D.J.** tomonidan yozilgan "**Statistical Literacy as a Goal for Introductory Statistics Courses**" maqola statistik savodxonlik (**statistical literacy**) – statistika kurslarining asosiy maqsadi sifatida taklif etiladi. Muallif statistik savodxonlikni “Bu insonning statistik ma‘lumotlarni o‘qish, tushunish, tahlil qilish va to‘g‘ri xulosa chiqarish qobiliyatidir. Bu turdagi fikrlash insonga har kuni duch keladigan ma‘lumotlarga (ommaviy axborot, tadqiqotlar, ijtimoiy so‘rovlar va h.k.) tanqidiy yondashish imkonini beradi” [2]. Jamiyatda qarorlar ko‘pincha statistik ma‘lumotlar asosida qabul qilinadi. Statistik savodxon bo‘lgan shaxs noto‘g‘ri yoki manipulyatsiya qilingan ma‘lumotlarni ajrata oladi. Muallif statistika darslarida ko‘proq haqiqiy hayotdan olingan misollar, fikrlashni rivojlantiruvchi savollar, axborot manbalarini tahlil qilish kabi faoliyatlarga urg‘u berishni taklif qiladi.

Statistik fikrlash va savodxonlik o‘rtasida farq shundaki, statistik fikrlash – murakkabroq konsept bo‘lib, ma‘lumotlar orasida bog‘lanishlarni ko‘ra olish va jarayonlarni tushunishga asoslanadi. Savodxonlik esa asosiy tushunchalarni bilish va qo‘llash bilan bog‘liq.

Garfield J. va Ben-Zvi D. statistika ta‘limida talabalarda **statistik tafakkur va fikrlash qobiliyatini** qanday shakllantirish mumkinligini tadqiqotlar va amaliy tajribalar orqali ko‘rsatadi. Mualliflar ta‘limda **faol, tushunishga asoslangan yondashuvni** qo‘llash tarafdoridir. “Statistik fikrlash — bu mexanik hisoblash emas, balki tushunish va mantiqiy bog‘lanishlarni qurishdir” [3]. Bu ma‘lumotlarni yig‘ish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va qaror qabul qilish jarayonida o‘ylash va anglash qobiliyatidir. **Garfield, J.** statistik fikrlashni 3 bosqichda rivojlantirishni taklif qiladi:

1. Tushunish (Understanding)
2. Ta‘riflash va izohlash (Describing & Interpreting)
3. Xulosa chiqarish va baholash (Concluding & Evaluating)

Demak aytishimiz mumkinki, Statistik tafakkur — bu shunchaki statistik formulalarni bilish emas, balki ma‘lumotlarni tanqidiy tahlil qilish, ular asosida mantiqiy qarorlar chiqarish va ularni vizual vositalar orqali taqdim eta olish qobiliyatidir. Bu tafakkur turini shakllantirish informatika fanining muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Bo‘lajak informatika o‘qituvchilarida statistik tafakkurni shakllantirish uchun quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

- Loyihaviy yondashuv: real hayotdagi ma‘lumotlarga asoslangan topshiriqlar;
- Vizuallashtirish: diagramma, grafik va interaktiv vositalardan foydalanish;
- PBL (Project-Based Learning): muammo asosida o‘rganish;

- AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) vositalaridan foydalanish;
- Raqamli platformalarda (Excel, Google Sheets, Python) amaliy mashg'ulotlar.

Informatika fanining algoritmlash, ma'lumotlar bazasi, dasturlash, vizualizatsiya kabi yo'nalishlari statistik tafakkur bilan chambarchas bog'liq. Masalan, Python dasturlash tilida ma'lumotlar to'plami asosida statistik tahlillar o'tkazish va vizual grafiklar chizish mumkin.

Quyidagi dars loyihasi namunasi informatika darsida statistik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi:

Mavzu: Aholining Internetdan foydalanish ko'rsatkichlarini tahlil qilish.

Maqsad: Statistika va Excel dasturi yordamida real ma'lumotlar asosida tahlil qilish.

Bosqichlar:

1. Internetdan foydalanish bo'yicha ochiq ma'lumotlar bazasidan foydalanish;
2. Ma'lumotlarni Excel dasturiga joylashtirish;
3. Grafiklar va diagrammalar orqali vizuallashtirish;
4. Savollar asosida xulosa chiqarish va taqdimot tayyorlash.

Xulosa.

Statistik tafakkur informatika o'qituvchilari uchun zamonaviy bilimlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu tafakkurni shakllantirish orqali o'qituvchilar o'z o'quvchilariga nafaqat texnik bilimlarni, balki tahliliy yondashuv, tanqidiy fikrlash va asosli qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini ham yetkazishlari mumkin. Statistika ta'limi faqat matematik bilim emas, balki jamiyatdagi faol, tanqidiy fikrlaydigan shaxslar tayyorlashga xizmat qilishi kerak. Statistik tafakkur informatika o'qituvchilari uchun eng muhim kompetensiyalardan biridir. Uni rivojlantirish uchun tizimli va bosqichma-bosqich metodika zarur. Dasturlash, axborot tahlili va vizualizatsiyani o'z ichiga olgan kompleks yondashuv, amaliy mashg'ulotlar va loyihaviy ta'lim orqali bu maqsadga erishish mumkin. Kelajakda statistik tafakkurni rivojlantirish informatika fanining o'quv dasturlarida alohida o'rin egallashi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Wild, C. J., & Pfannkuch, M. (1999).** *Statistical Thinking in Empirical Enquiry.*
2. **Rumsey, D. J. (2002).** *Statistical Literacy as a Goal for Introductory Statistics Courses.* Journal of Statistics Education, 10(3). DOI: 10.1080/10691898.2002.11910676
3. **Garfield, J., & Ben-Zvi, D. (2008).** *Developing Students' Statistical Reasoning: Connecting Research and Teaching Practice.* Springer.
4. Murodov A., Toshpulatova N. Statistik tafakkur va uni rivojlantirish yo'llari. "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar" jurnali. 2021.
5. Garfield, J., & Ben-Zvi, D. *Developing Students' Statistical Reasoning: Connecting Research and Teaching Practice.* Springer. 2008.
6. Inoyatov M.M. Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ta'lim samaradorligini oshirish. Toshkent. 2019.